

RENTA SHARTNOMASI

*Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Yuridika fakulteti talabasi
Ro'ziyeva Ruxshona Ravshan qizi*

Anotatsiya: Ushbu maqolada ijara oldi-sotdi masalarida anchagina ma'lum va mashhur bo'lgan renta shartnomasi haqida va renta shartnomasining boshqa shartnomalar bilan o'xshash va ulardan farqli jihatlari haqida atroflicha to'xtalib o'tiladi. Shu bilan birgalikda referatda Avstraliyada istemolchilar huquqlari, ijara shartnomasi tuzish qoidalari, taraflarning huquq va majburiyatlari haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Renta shartnomasi, renta shartnomasi tushunchasi, renta turlari, doimiy renta, umrbod renta, renta shartnomasining shartlari, avstraliya iste'molchi huquqlari, avstraliya ijara shartnomasi.

Renta shartnomasiga muvofiq, bir taraf (renta oluvchi) ko'chmas yoki ko'char mol-mulkni boshqa tarafga (renta to'lovchiga) mulk qilib beradi, renta to'lovchi esa olingan mol-mulk o'miga renta oluvchiga vaqti-vaqti bilan belgilangan pul summasi yoki uni ta'minlash uchun boshqa shaklda mablag' berish tarzida renta to'lash majburiyatini oladi. "Renta" so'zi G'arb mamlakatlarida (Germaniya, Fransiya, Angliya) alohida daromad keltirish degan ma'noni anglatadi. Bunda renta oluvchi renta to'lovchi foydalanish uchun bergan yeri uchun olinadigan haq nazarda tutiladi.

Qonunda renta shartnomasi shakliga jiddiy e'tibor berilgan. Renta shartnomasi notarial tasdiqlanishi, ko'chmas mol-mulkni renta to'lash sharti bilan boshqa shaxsga berishni nazarda tutadigan shartnoma esa bundan tashqari davlat ro'yhatidan ham o'tkazilishi lozim. Ushbu qoidaga amal qilmaslik shartnomaning o'z-o'zidan haqiqiy emasligiga sabab bo'ladi. Renta shartnomasining obyekt ko'chmas va ko'char mulklar yoki ularning majmui bo'lishi mumkin. Jumladan renta obyekt sifatida yer uchastkasi, korxonalar, bino, inshoot va boshqa katta qiymatdagi ko'chmas yoki oddiy ko'char mol-mulklar bo'lishi mumkin¹.

Renta to'lash sharti bilan berilgan yer uchastkasi, korxonalar, bino, inshoot yoki boshqa ko'chmas mol-mulkdan renta olinadi. Renta to'lovchi bunday mol-mulkni boshqa shaxsga bergan taqdirda renta shartnomasi bo'yicha uning majburiyatlari mol-mulkni oluvchiga o'tadi. Renta olinadigan ko'chmas mulkni boshqa shaxsga mulk qilib

¹ Fuqarolik huquqi. Q.II/M. Abdusalomov, X. Azizov, B.Axmadjonov va boshq.; O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Toshkent Davlat yuridik instituti. - Toshkent: Adolat, 2007. 882 bet - Б.И..

bergan shaxs, agar Fuqarolik Kodeksida, boshqa qonunda yoki shartnomada bu majburiyat bo'yicha solidar javobgarlik nazarda tutilmagan bo'lsa, renta oluvchining renta shartnomasi buzilgani tufayli kelib chiqqan talablari bo'yicha boshqa shaxs bilan subsidiar javobgar bo'ladi.

Renta shartnomasi - fuqarolik-huquqiy shartnomalaridan biri, unga ko'ra bir tomon (renta oluvchi) boshqa tomon (renta to'lovchi)ga mulkni foydalanish uchun beradi, renta to'lovchi esa olingan mulk o'rniga renta oluvchiga muayyan pul mablag'i shaklida renta to'lab turish yoki uni ta'minlash uchun boshqa shaklda mablag' berish tarzida renta to'lash majburiyatini oladi. Renta shartnomasi bo'yicha rentani muddatsiz (doimiy renta) yoki renta oluvchining umri davomida (umrbod renta) to'lash majburiyatini belgilash mumkin. Renta shartnomasi notarial tasdiqlanishi, ko'chmas mol-mulkni renta to'lash sharti bilan boshqa shaxsga berishni nazarda tutuvchi shartnoma esa bundan tashqari davlat ro'yxatidan ham o'tkazilishi kerak. Renta munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy holatlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi (32 bob)da bayon qilingan². Renta aynan ko'chmas mulklarga nisbatan emas balki transport vositalari shuningdek mayda mulklarga nisbatan ham foydalaniladi. Renta shartnomasida renta oluvchi foydasiga garov qo'yishi kerak. Bu kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan fors-major holatlarida zararni qoplash uchun beriladi. Renta oluvchi renta to'lovchiga shartnomaning bandlariga o'zining talablarini ham qo'yishi mumkin. Xususan ko'chmas mulk bo'lsa xona ichini o'zgartirmaslik, ta'mirlamaslik, daraxtlarni kesmaslik, buzmaslik kabi o'zining shartlarini qo'yishi mumkin yoki aksincha bo'lishi mumkin ushbu shartlar. Renta shartnomasining qiymati mulkning umumiy bahosidan kelib chiqib qo'yiladi va bu shartnomada keltirib o'tiladi. Renta shartnomasida shuningdek to'lovni to'lash muddati ham keltiriladi. Agar nizo kelib chiqqan taqdirda Fuqarolik kodeksiga asoslanib Fuqarolik va Iqtisodiy sudlarda ko'rib chiqiladi. Bu holat ham shartnomada keltirib o'tiladi. Renta shartnomasiga muvofiq bir taraf (renta oluvchi) ko'chmas yoki ko'char mol-mulkni boshqa tarafga (renta to'lovchiga) mulk qilib beradi, renta to'lovchi esa olingan mol-mulk o'rniga renta oluvchiga vaqti-vaqti bilan belgilangan pul summasi yoki uni ta'minlash uchun boshqa shaklda mablag' berish tarzida renta to'lash majburiyatini oladi. Renta shartnomasiga muvofiq rentani muddatsiz (doimiy renta) yoki renta oluvchi hayot bo'lgan muddat mobaynida to'lash (umrbod renta) majburiyatini belgilashga yo'l qo'yiladi. Umrbod renta fuqaroni o'z qaramog'iga olgan holda umrbod ta'minlash sharti bilan belgilanishi mumkin. Renta shartnomasi notarial tasdiqlanishi, ko'chmas mol-mulkni renta to'lash sharti bilan boshqa shaxsga berishni nazarda tutadigan

² O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi [2024 - yil 21 - fevralgacha bo'lgan o'zgartirish va qo'shimchalar bilan] – T.: ‘Yuridik adabiyotlar publish’

shartnoma esa bundan tashqari davlat ro'yxatidan ham o'tkazilishi lozim. Renta to'lash sharti bilan boshqa shaxsga beriladigan mol-mulk renta oluvchi tomonidan renta to'lovchiga haq evaziga yoki tekinga mulk qilib berilishi mumkin. Renta shartnomasida mol-mulkni haq evaziga topshirish nazarda tutilgan taqdirda taraflarning mol-mulkni topshirish va uning haqini to'lash bo'yicha munosabatlariga nisbatan oldi-sotdi shartnomasi to'g'risidagi qoidalar, bunday mol-mulk tekinga berilgan hollarda esa hadya shartnomasi to'g'risidagi qoidalar qo'llaniladi, basharti ushbu bobning qoidalarida boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa va bu hol renta shartnomasining mohiyatiga zid kelmasa. Renta to'lash sharti bilan berilgan yer uchastkasi, korxonasi, bino, inshoot yoki boshqa ko'chmas mol-mulkdan renta olinadi. Renta to'lovchi bunday mol-mulkni boshqa shaxsga bergan taqdirda renta shartnomasi bo'yicha uning majburiyatlari mol-mulkni oluvchiga o'tadi.

Renta olinadigan ko'chmas mulkni boshqa shaxsga mulk qilib bergan shaxs, agar ushbu Kodeksda, boshqa qonunda yoki shartnomada bu majburiyat bo'yicha solidar javobgarlik nazarda tutilmagan bo'lsa, renta oluvchining renta shartnomasi buzilgani tufayli kelib chiqqan talablari bo'yicha boshqa shaxs bilan subsidiar javobgar bo'ladi. Renta to'lash sharti bilan yer uchastkasi yoki boshqa ko'chmas mulk berilganida renta oluvchi renta to'lovchi o'z majburiyatlarini bajarishini ta'minlash maqsadida bu mulkka garov huquqini oladi.

Renta sifatida pul summasi yoki boshqa ko'char mol-mulkni berishni nazarda tutadigan shartnomaning muhim sharti shuki, unda renta to'lovchi o'z majburiyatlarini bajarishning garovini taqdim etishga yoki ushbu majburiyatlarni bajarmaslik yoxud lozim darajada bajarmaslik xavfini renta oluvchi foydasiga sug'urtalashga majbur bo'ladi.

Renta to'lovchi ushbu moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan majburiyatlarni bajarmasa, shuningdek renta oluvchi javobgar bo'lmaydigan holatlarda ta'minlash yo'qotilgan yoki ta'minlash sharoitlari yomonlashgan taqdirda renta oluvchi renta shartnomasini bekor qilishga va shartnoma bekor qilinishi tufayli ko'rgan zararni qoplashni talab qilishga haqli.

Renta to'lashni kechiktirganlik uchun renta to'lovchi renta oluvchiga, agar renta shartnomasida boshqacha foizlar miqdori nazarda tutilgan bo'lmasa, ushbu Kodeksning 327-moddasida nazarda tutilgan foizlarni to'laydi³⁴. Renta to'lash sharti bilan yer uchastkasi yoki boshqa ko'chmas mol-mulk berilganida renta oluvchida renta to'lovchi o'z majburiyatlarini bajarishini ta'minlash maqsadida bu mulkka nisbatan garov huquqi vujudga kelishini bayon qilingan edi. Bunday hollarda O'zbekiston

³ VJ». TOPILDIEV Fuqarolik huquqi. Darslik. Umumiy qism. - Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-y. - 592 bet.

⁴ Fuqarolik huquqi. Darslik. I qism. Mualliflar jamoasi: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist, prof O.Oqyulovning umumiy tahriri ostida. - T.: TDYU nashriyoti, 2017. - 311-bet.

Respublikasi “Garov to'g'risida”gi qonunining 11 - bobidagi “Ipoteka” to'g'risidagi qoidalar amal qiladi⁵. Odatda renta shartnomasiga muvofiq renta to'lovchi rentani pul summasi shaklida yoki boshqa shaklda to'lashi mumkin. Shartnoma bo'yicha to'lovlar topshirilayotgan mulkning qiymatiga monand ravishda ko'p yoki ozroq bo'lishi ham mumkin, chunki bir necha yuz million so'mlik qiymatga ega bo'lgan mulk bilan oddiy avtomobil uchun to'lanayotgan renta o'rtasida farq bo'lishi tabiiy holdir. Renta bo'yicha topshirilayotgan mulk uchinchi shaxslar huquqlaridan ozod holda bo'lishi lozim.

Shuningdek, renta oluvchi renta to'lovchi o'z majburiyatlarini to'liq bajarib kelayotgani va unga nisbatan hech qanday zararli harakatlar qilmagan hollarda shartnomani bir tomonlama bekor qilishga haqli. Lekin bunday hollarda fuqarolik qonunchiligining umumiy qoidalariga asosan renta oluvchi renta to'lovchining talabiga muvofiq, u tomonidan qilingan barcha xarajatlar (renta to'lovi, shartnomani tuzishdagi xarajatlar. shuningdek, ko'rsatgan xizmatlari va renta obyektini saqlash bilan bog'liq xarajatlar) ni to'lashga majbur bo'ladi. Bunday xarajatlarni to'lash renta obyektidan olingan sof daromad hisobidan renta to'lovchi foydasiga undirilishi mumkin.

Oldi-sotdi, ijara munosabatlari ishtirokchilarining huquq va majburiyatlarining taqsimlanishiga qarab ikki tomonlama shartnomalar turiga mansub bo'lsa, renta va hadya shartnomalarining o'xshash jihati, ushbu shartnomalar bir tomonlama shartnomalar turkumiga kiradi⁶. Ya'ni renta oluvchida faqat renta to'lovchini o'z vaqtida to'lashni va mol-mulkdan oqilona doirada foydalanishni talab qilish huquqi, renta to'lovchida esa to'lovlarni o'z vaqtida to'lab borish majburiyati mavjud bo'ladi. Renta shartnomasi asosida paydo bo'lgan munosabatlar uzoq, muddatli, «barqaror», ishonchlilik xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Bu holat shartnoma predmetiga qarab oldi-sotdi, ijara shartnomalarida ham ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin ko'p hollarda oldi-sotdi va ijara munosabatlari bir martalik xarakterini o'zida saqlab turadi va tovar almashinuvida ularning ekvivalentligiga asoslanadi.

Bundan tashqari, renta shartnomasida renta to'lov miqdori uning o'zlashtirish narxidan oshib yoki kamayib ketishi mumkin. Shuning uchun renta shartnomasi tuzishda tomonlar ushbu holatlarni ko'zda tutishgan va bu holatga kelishib olishgan bo'lishlari shart. Renta shartnomasidan farq qilib, oldi-sotdi shartnomasida mulkning umumiy qiymati shu mol-mulk mutanosib ravishda belgilanadi. Ijara shartnomasida haqni mol- mulkning umumiy qiymati uchun emas, mulkdan foydalanganlik uchun to'lash nazarda tutiladi. Renta shartnomasiga muvofiq rentani muddatsiz (doimiy renta) yoki renta oluvchi hayot bo'lgan muddat mobaynida to'lash (umrbod renta)

⁵ Fuqarolik huquqi. Q.II/M. Abdusalomov, X. Azizov, B.Axmadjonov va boshq.; O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Toshkent Davlat yuridik instituti. - Toshkent: Adolat, 2007. 882 bet - Б.И..

⁶ Fuqarolik huquqi. Q.II/M. Abdusalomov, X. Azizov, B.Axmadjonov va boshq.; O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Toshkent Davlat yuridik instituti. - Toshkent: Adolat, 2007. 882 bet - Б.И..

majburiyatini belgilashga yo'l qo'yilishi va umrbod renta fuqaroni o'z qaramog'iga olgan holda umrbod ta'minlash sharti bilan belgilanishi mumkinligi to'g'risidagi qoida nazarda tutilgan bo'lib, ushbu qoida mazmunidan renta shartnomasining ikki turi mavjudligini anglash mumkin⁷.

1. Doimiy renta.
2. Umrbod renta.

Renta shartnomasining ushbu turlari o'zlarining ta'minlash shakllari, ta'minlashning eng kam miqdori, muddati, majburiyatlarining subyektlari tarkibi, huquqiy vorislik va rentani sotib olish imkonida mulkning favqulodda nobud bo'lishi tufayli paydo bo'ladigan holatlariga qarab farqlanadi.

Renta shartnomasi umrbod ta'minlash sharti bilan uy-joy, kvartirani boshqa shaxsga berish shartnomasiga o'xshasa-da, biroq umrbod ta'minlash sharti bilan uy-joy, kvartirani boshqa shaxsga berish shartnomasi predmetining yagonaligi, ya'ni faqat uy-joy yoki kvartira bo'lishligi bilan va amaliyotda ko'p qo'llanilishi va boshqa ayrim jihatlari bilan Fuqarolik Kodeksiga alohida shartnoma sifatida kiritilgan.

Doimiy rentani faqat fuqarolar va notijorat tashkilotlari olishlari mumkin, basharti, bu hol qonunga zid kelmasa va ularning faoliyat maqsadiga mos bo'lsa.

Australiada Ijara shartnomasini imzolashda ijarachilarning huquqlari haqida ko'proq o'qish tavsiya qilinadi. Yozma ijara shartnomasini tuzishda "belgilangan shakl" dan foydalanish kerak. Belgilangan shakl Viktoriya ijara qonuni bilan belgilanadi. Iste'molchilar Shartnomada bo'lmagan qo'shimcha shartlarni kiritish mumkin, agar ular qonun tomonidan taqiqlanmagan bo'lsa. Ammo qonunda ko'zda tutilgan huquq va majburiyatlarni olib tashlaydigan shartlarni kiritish taqiqlanadi. Ijara shartnomasi uchun muzlatish muddati yo'q, shuning uchun imzolashdan oldin shartnomani yaxshilab o'qib tushunish va shartlarni qabul qilishin muhim shartlardan biri hisoblanadi. Turar-joy ijarasi shartnomalarining quyidagi 3 turi mavjud:

- qisqa muddatli shartnomalar ;
- uzoq muddatli shartnomalar ;
- davriy (oydan oyga) shartnomalar.

Ko'pgina shartnomalar qisqa muddatli bo'lishi mumkin. Ular 6 yoki 12 oydan 5 yilgacha bo'lishi mumkin⁸.

Qisqa muddatli shartnomalar yozma yoki og'zaki bo'lishi mumkin, ammo yozma shartnomalardan foydalanish tavsiya etiladi.

⁷ Fuqarolik huquqi. Q.II/M. Abdusalomov, X. Azizov, B.Axmadjonov va boshq.; O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Toshkent Davlat yuridik instituti. - Toshkent: Adolat, 2007. 882 bet - Б.И.

⁸ <https://www.consumer.vic.gov.au/housing/renting/starting-and-changing-rental-agreements/different-rental-agreements/residential-rental-agreements>

Agar qisqa muddatli shartnoma tugasa va ijarachi boshqa shartnoma imzolamasdan ijaraga olingan xonada qolsa, u avtomatik ravishda davriy (oydan oyga) shartnomaga aylanadi. Uzoq muddatli shartnomalar 5 yildan ortiq muddatga tuziladi. Bundan tashqari, iste'molchilarga uzoq muddatli shartnomalar tuzishi mumkin hamda bu turdagi shartnomalar xavfsizlik va barqarorlikni ham ta'minlaydi. Bu, shuningdek, ijara beruvchiga ijara haqini oshirish va mulkka o'zgartirishlar kiritish kabi masalalar to'g'risida shartnoma imzolashdan oldin rozi bo'lish imkonini beradi. Uzoq muddatli shartnomalar uchun bir qancha talablar mavjud bo'lib, bularga quyidagilar kiradi:

Ijaraga oluvchi mulkda 5 yil yashagan va yana 5 yoki undan ortiq yilga uzoq muddatli shartnoma mavjud bo'lganidan keyin ijara provayderlari qo'shimcha garov so'rashlari mumkin. Uzoq muddatli shartnomalar yozma ravishda tuzilishi kerak. Aks holda, ijarachi istalgan vaqtda ijarachini 28 kun oldin ogohlantirib, shartnomani bekor qilishi mumkin. Bu vaziyatda Ijarachi jarima to'lamaydi. Agar uzoq muddatli shartnoma tugasa va ijara oluvchi boshqa shartnoma imzolamasdan ijaraga olingan xonada qolsa, u avtomatik ravishda davriy (oydan oyga) shartnomaga aylanadi. Ushbu davriy shartnoma qoidalari shartnomaning amal qilish muddati 5 yil yoki undan kam bo'lgan standart muddatli shartnoma bo'ladi. Davriy (oylik) shartnomalar tugash sanasiga ega emas.

Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oldi-sotdi, ijara, hadya shartnomalari predmctlariga qarab og'zaki, yozma, notarial tasdiqlangan va davlat ro'yxatidan o'tkaziladigan shaklda tuzilsa, renta shartnomasining shakli har doim notarial tasdiqlanishi, ko'chmas mol-mulkni renta to'lash sharti bilan boshqa shaxsga berishni nazarda tutadigan shartnoma esa bundan tashqari davlat ro'yxatidan ham o'tkazilishi lozimligi Fuqarolik kodeksi 513-moddasida o'z aksini topgan. Fuqarolik kodeksida nazarda tutilgan ushbu norma imperativ xarakterga ega bo'lib, taraflar ushbu qoidaga qat'iy amal qilishlari shart hisoblanadi.

Huquqiy belgilar va boshqa xususiyatlariga qarab renta shartnomasini boshqa oldi-sotdi, hadya, mulk ijarasi shartnomalaridan quyidagi o'xshash va farqli jihatlarini ko'rsatib o'tish mumkin:

Birinchi, oldi-sotdi, hadya shartnomalari kabi mulkni tasarruf etish huquqi renta shartnomasida renta to'lovchiga o'tsa-da, bu huquq renta oluvchi bilan bog'liqligi mavjud bo'ladi.

Ikkinchi, oldi-sotdi, mulk ijarasi va renta shartnomalari har doim haq baravariga tuziladigan shartnomalardir. Hadya shartnomasi esa har doim tekinga tuziladi.

Uchinchi, oldi-sotdi, ijara, hadya shartnomalari konsensual xarakterli shartnomalar bo'lsa, renta shartnomasi real harakterga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi [2024 - yil 21 - fevralgacha bo'lgan o'zgartirish va qo'shimchalar bilan] – T.: «Yuridik adabiyotlar publish», 2024-y. – 616-bet.
2. VJ». TOPILDIEV Fuqarolik huquqi. Darslik. Umumiy qism. - Toshkent: Yuridik adabiyotlar Publish, 2022-y. - 592 bet.
3. Fuqarolik huquqi. Q.II/M. Abdusalomov, X. Azizov, B.Axmadjonov va boshq.; O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, Toshkent Davlat yuridik instituti. - Toshkent: Adolat, 2007. 882 bet - Б.и..
4. Fuqarolik huquqi: Universitetlarning yuridik fakultetlari, yuridik instituti va huquq asoslari o'qitiladigan oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. I qism./Mas'ul muhamr: H.Rahmonqulov. - 4-nashr. Qayta ishlangan va to'ldirilgan. -T.: TDYU nashriyoti, 2006. -354 bet.
5. Fuqarolik huquqi. Darslik. I qism. Mualliflar jamoasi: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist, prof O.Oqyulovning umumiy tahriri ostida. – T.: TDYU nashriyoti, 2017. – 311-bet.
6. <https://www.consumer.vic.gov.au/housing/renting/starting-and-changing-rental-agreements/different-rental-agreements/residential-rental-agreements>.